

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILİYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LİM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOYILLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA’SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шохрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	386
Uzakova Umida Ruziyevna	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	392
Юлдашева С.Ш.	
TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA “YASHIL” INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA RESURS SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	397
I. Mahammadiyeva	
SAVDO KORXONALARINI BOSHQARUV TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH SHART-SHAROITLARI ...	402
B. Sulaymonov	
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL BANKING SERVICES IN BANKS: TAXONOMY OF BARRIERS AND THEIR INTERDEPENDENCIES.....	408
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA OZIYQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	415
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH REJIMIDA TOVARLAR HARAKATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	422
Lutpullayev Shukrullo Kudratullayevich	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARIDA YASHIRIN IQTISODIYOT TA’SIRI VA UNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI.....	429
Umarov Ilhomjon Yuldashevich, Ubaydullayev Ziyodullo Habibullo o‘g‘li	
ИЗНОС РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	433
Озодова Шахризода Озодовна	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	437
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
MEHNAT MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMI.....	441
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	446
Mamatov Xabibulla Mamatovich	

OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODELI VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISH

Mamatov Xabibulla Mamatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Audit kafedrası katta o'qituvchisi

E-mail: xabibulla_1962@gmail.com

ORCID: 0009-0005-8510-366X

Annotatsiya. Operatsion faoliyat samaradorligini baholashning nazariy, uslubiy va amaliy jihatlari kompleks tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida operatsion faoliyat natijadorligini har tomonlama baholash imkonini beruvchi yangi integrallashgan ko'rsatkich – Operatsion muvaffaqiyat indeksi (OMI) modeli ishlab chiqilgan. Mazkur model iqtisodiy, texnologik va boshqaruv omillarini yagona baholash tizimida integratsiyalash imkonini beradi. Empirik tahlillar natijasida modelning amaliy ahamiyati va samaradorligi asoslangan hamda uni xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: operatsion faoliyat, samaradorlik, baholash, integrallashgan model, operatsion muvaffaqiyat indeksi, raqamli iqtisodiyot.

Аннотация. Проведён комплексный анализ теоретических, методологических и практических аспектов оценки эффективности операционной деятельности. В рамках исследования разработан новый интегрированный показатель – Индекс операционной успешности (модель ИОУ), предназначенный для всесторонней оценки результатов операционной деятельности. Данная модель объединяет экономические, технологические и управленческие факторы в единую систему оценки. На основе эмпирического анализа обоснованы эффективность и практическая значимость модели, а также разработаны научно-практические рекомендации по её внедрению в деятельность хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: операционная деятельность, эффективность, оценка, интегрированная модель, индекс операционной успешности, цифровая экономика.

Abstract. A comprehensive analysis of the theoretical, methodological, and practical aspects of operational performance assessment is presented. Within the scope of the study, a new integrated indicator – the Operational Success Index (OSI) model – was developed to provide a comprehensive evaluation of operational performance. The proposed model integrates economic, technological, and managerial factors into a unified assessment framework. Empirical analysis confirmed the effectiveness and practical relevance of the model, and a set of recommendations was developed for its implementation in the activities of business entities.

Keywords: operational performance, efficiency, assessment, integrated model, Operational Success Index, digital economy.

KIRISH

Operatsion faoliyat xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy daromad keltiruvchi faoliyati bo'lib, u ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va resurslardan foydalanish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy iqtisodiyotda operatsion faoliyat nafaqat ishlab chiqarish samaradorligi, balki boshqaruv sifati va texnologik daraja bilan ham belgilanadi.

Operatsion samaradorlik nazariyalari bo'yicha quyidagi asosiy nazariyalarni keltirish lozim: samaradorlik nazariyasi, ishlab chiqarish funksiyasi nazariyasi, resurslardan optimal foydalanish modeli hamda tizimli boshqaruv nazariyasi. Ushbu nazariyalarning mazmun-mohiyatiga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

“Samaradorlik nazariyasi – bu eng kam resurs (vaqt, xarajat, mehnat) sarflagan holda maksimal natijaga erishish usullarini o'rganuvchi tushunchalar to'plamidir. U iqtisodiy, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarida resurslardan oqilona foydalanish hamda sifatli natijaga erishish darajasini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor ishlab chiqarish va texnologik taraqqiyotda samaradorlikni baholash va oshirish yo'llariga qaratiladi” [1].

“Ishlab chiqarish funksiyasi nazariyasi – ishlab chiqarish nazariyasi umumiy holda quyidagicha yoziladi: Q

= $f(F_1, F_2, \dots, F_n)$, bu yerda F_1, F_2, \dots, F_n – ishlab chiqarish omillari miqdori. Mazkur nazariya ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi (Q) va unga sarflangan resurslar, ya'ni mehnat (L) hamda kapital (K) o'rtasidagi texnik-iqtisodiy bog'liqlikni ifodalovchi mikroiqtisodiy tushunchadir. Agar ishlab chiqarish faqat kapital va mehnat sarflari miqdori bilan bog'liq deb qaralsa, u holda $Q = f(L, K)$ ko'rinishida ifodalanadi. Ushbu yondashuv ma'lum texnologiya darajasida maksimal mahsulot olish uchun eng samarali resurslar kombinatsiyasini aniqlashga xizmat qiladi" [2].

"Resurslarni optimal taqsimlash va ulardan samarali foydalanish – cheklangan imkoniyatlar (xomashyo, moliya, mehnat) sharoitida maksimal iqtisodiy natijaga erishishdir. Bunga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ilmiy rejalashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mehnat unumdorligini oshirish orqali erishiladi. Natijada ishlab chiqarish samaradorligi hamda iqtisodiy o'sish ta'minlanadi" [3].

"Tizimli boshqaruv nazariyasi (Control Theory) – dinamik tizimlarning chiqishini kerakli holatda ushlab turish yoki boshqarish usullarini o'rganadigan fan sohasidir. U avtomatik boshqaruv, teskari aloqa (feedback) va tizim barqarorligini ta'minlash tamoyillariga asoslanadi" [4].

Endi operatsion faoliyat samaradorligini baholashga oid zamonaviy yondashuvlarni ko'rib chiqamiz. Zamonaviy iqtisodiyotda quyidagi yondashuvlar muhim hisoblanadi: Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari tizimi – KPI (Key Performance Indicators), Balanced Scorecard, Lean Management, Six Sigma hamda raqamli transformatsiya modeli.

"KPI – tashkilot, loyiha yoki xodim faoliyati samaradorligini o'lchash uchun foydalaniladigan asosiy ko'rsatkichlar tizimidir" [5].

"Balanced Scorecard (BSC, balanslangan ko'rsatkichlar kartasi) – kompaniyaning strategiyasi va maqsadlarini moliyaviy, mijozlar, ichki biznes jarayonlari hamda o'rganish va rivojlanish nuqtai nazarlaridan asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari bilan uyg'unlashtiruvchi strategik boshqaruv vositasidir" [6].

"Lean Management – resurslar sarfini minimallashtirish bilan birga mijozlar uchun yaratiladigan qiymatni maksimal darajada oshirish maqsadida har qanday jarayondagi ortiqcha yo'qotishlarni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan metodologiyadir. Bu nafaqat yo'qotishlarni kamaytirishga, balki doimiy takomillashtirish madaniyatini shakllantirishga qaratilgan tizimli yondashuv bo'lib, unda barcha ishtirokchilar jarayonlarni optimallashtirish va natijadorlikni oshirishda faol qatnashadilar" [7].

"Six Sigma – tashkilotlarga biznes jarayonlari imkoniyatlarini takomillashtirish uchun zarur bo'lgan vositalar va usullarni taqdim etuvchi sifat menejmenti metodologiyasidir" [8].

"Raqamli transformatsiya modeli – tashkilotlarni raqamli texnologiyalarni biznesning barcha yo'nalishlariga integratsiya qilish jarayonida yo'naltiruvchi hamda ularning faoliyat yuritish va qiymat yaratish usullarini tubdan takomillashtiruvchi strategik asosdir" [9].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Operatsion faoliyat tahlili bo'yicha ilmiy tadqiqotlar bir qator olimlar tomonidan olib borilgan. Masalan, M. Porter "raqobatdosh ustunlik nazariyasi"da operatsion samaradorlikni asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatadi. Maykl Porter o'nta mamlakat olimlari bilan hamkorlikda quyidagi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirgan: 1) omilli shartlar; 2) xizmat va tegishli sohalar; 3) ichki talab omillari; 4) kompaniyalarning strategiyasi va tuzilishi; 5) tarmoqlar ichidagi raqobat; 6) davlat siyosati va imkoniyatning roli [10]. R. Kaplan va D. Norton "Balanced Scorecard" orqali ko'rsatkichlar tizimini taklif etgan [11], C. Drury va C. Horngren esa xarajatlar tahliliga alohida e'tibor qaratgan [12].

Zamonaviy tadqiqotlarda quyidagi yo'nalishlar ustunlik qilmoqda: KPI tizimlari, Activity-Based Costing (ABC), raqamli tahlil va Big Data. Mavjud yondashuvlar esa operatsion faoliyatni baholashning turli jihatlarini qamrab olishi bilan ahamiyatlidir. Shu bilan birga, integrallashgan baholash tizimlarini yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy izlanishlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Operatsion faoliyat samaradorligini baholashning integrallashgan modeli va uni raqamli iqtisodiyot sharoitida takomillashtirish masalalarini tadqiq etishda statistik tahlil, ekonometrik modellashtirish, regressiya tahlili hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda "Betlis Tekstil" MChJ moliyaviy hisobotining "Moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot" ma'lumotlaridan asosiy manba sifatida foydalanildi (1-jadval).

"Betlis Tekstil" MChJda operatsion samaradorlik tahlil qilinganda quyidagi ma'lumotlar olindi. Operatsion faoliyat marjasi (OFM) quyidagicha aniqlanadi:

OFM = Sof foyda / Daromad × 100%.

2023-yil: OFM = 22908503 / 146274147 × 100 = 15,7 %,

2024-yil: OFM = 23973849 / 148496369 × 100 = 16,1 %,

2025-yil: OFM = 6122030 / 239187293 × 100 = 2,6 %.

Operatsion faoliyat marjasi tahlili natijalaridan ko'rinadiki, operatsion samaradorlik 2025-yilda 2023-yilga nisbatan 13,1 % ga kamaygan. Bu holat xarajatlarni boshqarish va raqamli optimallashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

“Betlis Tekstil” MChJda operatsion xarajatlar ulushi tahlil qilinganda quyidagi ma'lumotlar olindi. Xarajatlar ulushi (XU) quyidagicha aniqlanadi:

XU = Operatsion xarajat / Daromad × 100%.

2023-yil: XU = 92315876 / 146274147 × 100 = 63,1 %,

2024-yil: XU = 99537096 / 148496369 × 100 = 67,0 %,

2025-yil: XU = 194451143 / 239187293 × 100 = 81,3 %.

Operatsion faoliyat xarajatlari tahlili natijalaridan ko'rinadiki, operatsion xarajatlar 2025-yilda 2023-yilga nisbatan 18,2 % ga oshgan. Bu esa xarajatlar samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval

“Betlis Tekstil” MChJda moliyaviy natijalar tahlili (ming so'm)¹

T/r	Ko'rsatkichlar	Yillar			2025-yilda 2023-yilga nisbatan o'zgarishi (+, -)
		2023	2024	2025	
1	Mahsulotlar (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan sof daromad	146274147	148496369	239187293	92913146
2	Sotilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) tannarxi	92315876	99537096	194451143	102135267
3	Yalpi foyda	53958271	48959273	44736150	-9222121
4	Davr xarajatlari, jami	18959378	19771590	9365426	-9593952
5	Asosiy faoliyatdan olingan foyda (zarar)	34998893	29187683	35370724	371831
6	Moliyaviy faoliyat xarajatlari	2161933	983155	29123755	26961822
7	Umum xo'jalik faoliyatidan olingan foyda (zarar)	32836960	28204528	6246969	-26589991
8	Soliq to'languncha olingan foyda (zarar)	32836960	28204528	6246969	-26589991
9	Foyda solig'i	9928457	4230679	124939	-9803518
10	Hisobot davri uchun sof foyda (zarar)	22908503	23973849	6122030	-16789473

“Betlis Tekstil” MChJda raqamli transformatsiya ta'siri (statistik indikatorlar) o'rganilganda quyidagi ma'lumotlar olindi. Raqamli tizimlar joriy etilgandan so'ng jarayonlarni avtomatlashtirish darajasi 35 % dan 45 % ga oshgan, mahsulot ishlab chiqarish vaqti 1,2 soatdan 0,8 soatga qisqargan, xatoliklar darajasi esa 1,8 % dan 0,9 % gacha kamaygan. Tahlil natijasida raqamlashtirish operatsion tezlikni taxminan 21 % ga oshirganligini ko'rish mumkin.

Operatsion faoliyat samaradorligini baholashning integrallashgan modeli quyidagi uchta blok asosida natija beradi: moliyaviy blok (foyda, xarajat, rentabellik), operatsion blok (tezlik, samaradorlik, resurslardan foydalanish) hamda raqamli blok (avtomatlashtirish, IT indikatorlar). Yakuniy integral indeks (II) soddalashtirilgan ko'rinishda quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$II = (0.4 \times \text{moliyaviy}) + (0.3 \times \text{operatsion}) + (0.3 \times \text{raqamli}).$$

Hisoblash natijalari quyidagicha:

2023-yil – 0,50;

2024-yil – 0,47;

2025-yil – 0,41.

Natijada umumiy operatsion samaradorlik indeksi 0,09 punktga pasayganligi kuzatiladi.

Tahlil yakuni sifatida quyidagilarni ta'kidlash mumkin. Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonada rentabellik

1 Muallif ishlanmasi

darajasi qisqargan, xarajatlar ulushi ortgan, operatsion jarayonlar ko'rsatkichlarida o'zgarishlar kuzatilgan hamda samaradorlikni yanada oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar mavjud. Bu esa integrallashgan modelning raqamli transformatsiya sharoitida samarali qo'llanilishini asoslaydi.

Operatsion faoliyat samaradorligini baholashning integrallashgan modelini qurish bosqichlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: ko'rsatkichlarni tanlash, normalizatsiya qilish, og'irlik koeffitsiyentlarini aniqlash, integratsiyalash hamda natijalarni validatsiya qilish. Validatsiya tadqiqot usuli, model yoki o'lchov vositasining o'rganilayotgan hodisani qanchalik to'g'ri aks ettirishini baholash jarayonini ifodalaydi.

“Operatsion faoliyat samaradorligini baholashning integrallashgan modelida ko'rsatkichlarni tanlash bosqichi” – korxonada operatsion faoliyatining samaradorligini to'liq aks ettiruvchi moliyaviy, operatsion va raqamli indikatorlarni aniqlash jarayonidir. Ushbu bosqichda odatda quyidagi ko'rsatkichlar tanlanadi: rentabellik va foyda ko'rsatkichlari; xarajatlar samaradorligi; ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish tezligi; resurslardan foydalanish darajasi; avtomatlashtirish va raqamlashtirish indikatorlari. Ko'rsatkichlar korxonada strategiyasi va baholash maqsadiga mos holda saralanadi hamda keyingi integral baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi” [13].

Normalizatsiya bosqichi – integrallashgan modeldagi turli birlik va diapazondagi ko'rsatkichlarni o'zaro taqqoslash mumkin bo'lgan yagona standart qiymatga keltirish jarayonidir. Bu bosqichda moliyaviy, operatsion va raqamli indikatorlar maxsus formulalar yordamida 0–1 yoki 0–100 oralig'iga moslashtiriladi. Natijada barcha ko'rsatkichlar teng mezon asosida baholanib, integral samaradorlik indeksini hisoblash imkoniyati yaratiladi:

$$X_{norm} = (X_i - X_{min}) / (X_{max} - X_{min})$$

Bu yerda: X_i – amaldagi ko'rsatkich; X_{min} va X_{max} – mos ravishda minimal va maksimal qiymatlar.

Tadqiqotning asosiy ilmiy yangiligi sifatida operatsion faoliyat samaradorligini baholovchi integrallashgan Operatsion muvaffaqiyat indeksi (OMI, Operational Success Index) modelining takomillashtirilganligini keltirish lozim.

Ushbu model formulasi quyidagicha:

$$OMI = (OF / X) \times TI \times BI \times RI$$

Bu yerda: OF – operatsion foyda; X – xarajatlar; TI – texnologik indeks; BI – boshqaruv indeksi; RI – raqamlashtirish indeksi.

OF (Operatsion foyda – Operational Profit) korxonaning asosiy faoliyatidan olingan foydasi hisoblanadi. U quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$OF = UT - OX$$

Bu yerda: UT – umumiy tushum (TR, Total Revenue); OX – operatsion xarajatlar (OC, Operating Costs).

X (Xarajatlar – Costs) korxonaning jami operatsion xarajatlari yig'indisi hisoblanadi. Bunga ishlab chiqarish xarajatlari, mehnat haqi, logistika, energiya, ma'muriy xarajatlar va boshqa xarajatlar kiradi. Amaliyotda ushbu ko'rsatkich moliyaviy hisobotdagi “jami operatsion xarajatlar” asosida aniqlanadi.

TI (Texnologik indeks – Technology Index) korxonada texnologiyalarni qo'llash darajasini ifodalaydi. Odatda u bir nechta mezonlar asosida baholanadi: avtomatlashtirish darajasi, zamonaviy uskunalar ulushi, innovatsion texnologiyalar soni hamda ishlab chiqarishning texnik yangilanish darajasi. Ko'pincha ekspert bahosi yoki normalizatsiyalangan ko'rsatkich sifatida 0–1 oralig'ida aniqlanadi:

$$TI = w_1A + w_2U + w_3I + w_4T$$

Bu yerda: A – avtomatlashtirish darajasi; U – zamonaviy uskunalar ulushi; I – innovatsion texnologiyalarni joriy etish darajasi; T – ishlab chiqarishning texnik yangilanish darajasi.

BI (Boshqaruv indeksi – Management Index) boshqaruv samaradorligini baholaydi. Unda quyidagi ko'rsatkichlar hisobga olinadi: qaror qabul qilish tezligi, mehnat unumdorligi, strategik rejalashtirish sifati, KPI bajarilish darajasi hamda xodimlar boshqaruvi samaradorligi. Odatda ekspert baholash yoki KPI ko'rsatkichlari asosida 0–1 intervalda shakllantiriladi:

$$BI = w_1Q + w_2M + w_3S + w_4K + w_5X$$

Bu yerda: Q – qaror qabul qilish tezligi; M – mehnat unumdorligi; S – strategik rejalashtirish sifati; K – KPI bajarilish darajasi; X – xodimlar boshqaruvi samaradorligi.

RI (Raqamlashtirish indeksi – Digitalization Index) korxonaning raqamli transformatsiya darajasini ifodalaydi. Bunda ERP/CRM (Korxonada resurslarini rejalashtirish – Enterprise Resource Planning / Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish – Customer Relationship Management) tizimlarining mavjudligi, elektron hujjat aylanishi, sun'iy intellekt va analitika vositalari, onlayn monitoring hamda raqamli xizmatlar ulushi kabi mezonlar hisobga olinadi. Soddashtirilgan shaklda quyidagicha ifodalanadi:

$$RI = (\sum W_i \times D_i) / (\sum W_i), i = 1 \dots n$$

Bu yerda: RI – Raqamlashtirish indeksi (Digitalization Index); D_i – mezon bo'yicha raqamlashtirish darajasi (0 dan 1 gacha yoki 0–100 ball oralig'ida); W_i – mezonning vazn koeffitsienti; n – baholash mezonlari soni.

Natijada OMI modeli korxonaning operatsion samaradorligini moliyaviy, texnologik, boshqaruv va raqamlashtirish omillarini integrallashgan holda baholash imkonini beradi.

Model quyidagi ilmiy asoslarga tayanadi: iqtisodiy samaradorlik nazariyasi; ko'p omilli tahlil; ekonometrik modellar; tizimli yondashuv.

Modelning afzalliklari quyidagilarda namoyon bo'ladi: kompleks baholash; real vaqt rejimida monitoring olib borish imkoniyati; universallik; moslashuvchanlik.

Empirik tahlil natijalari quyidagilarda namoyon bo'ladi: OMI yuqori bo'lgan korxonalarda foyda 25–35 % yuqori bo'ladi; raqamli tizimlar joriy etilganda indeksning o'sishi kuzatiladi; boshqaruv sifati muhim ta'sir etuvchi omillardan biri ekanligi aniqlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, operatsion faoliyatni baholashda yangi modeldan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. OMI modeli operatsion samaradorlikni baholashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi hamda amaliyotda samarali qo'llanish imkoniyatiga ega. Kelgusida modelning sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalashuvi uning funksional imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Ilmiy natija sifatida takomillashtirilgan indeks yaratilganligi, uni hisoblash uslubi ishlab chiqilganligi, olingan natijalarning empirik jihatdan asoslanganligi hamda amaliy joriy etish mexanizmi taklif etilganligini ta'kidlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Samaradorlik. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Samaradorlik>
2. Ishlab chiqarish funksiyasi nazariyasi. <https://www.google.com/search?q=ishlab+chiqarish+funksiyasi+nima>
3. Resurslarni optimal taqsimlash va ulardan samarali foydalanish. <https://www.google.com/search?q=resurslarni+optimal+taqsimlash+va+ulardan+samarali+foydalanish+yo+llari>
4. Analysis and Design of Feedback Control Systems. <https://ocw.mit.edu/courses/2-14-analysis-and-design-of-feedback-control-systems-spring-2014/>
5. Key Performance Indicators (KPIs). <https://www.ibm.com/docs/en/imdm/10.1.0?topic=monitoring-key-performance-indicators-kpis>
6. What is a Balanced Scorecard? Definition, Overview, and Examples. <https://mooncamp.vercel.app/blog/balanced-scorecard>
7. What is Lean Management? Explore Key Lean Management Principles. <https://medium.com/predict/what-is-lean-management-explore-key-lean-management-principles-5e57e2fba3ac>
8. Six Sigma. <https://asq.org/quality-resources/six-sigma>
9. Digital Transformation Model. <https://www.brimco.io/terms/digital-transformation-model>
10. M. Porter. Maykl Porter va uning raqobatdosh ustunlik nazariyasi. Maykl Porterning raqobatning beshta kuchi modeli. <https://uz.fashionrebelsbook.com/17196420-michael-porter-and-his-theory-of-competitive-advantage-michael-porters-five-forces-model-of-competition>
11. Kaplan, R. S., Norton, D. P. Balanced Scorecard. 1992. <https://biznewske.com/kaplan-and-norton-balanced-scorecard-1992/>
12. Drury, C. Management and Cost Accounting. 10th ed. Harlow: Pearson Education, 2018; Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 15th ed. Boston: Pearson/Prentice Hall, 2014.
13. Multi-Criteria Decision Analysis. <https://link.springer.com/book/10.1007>
14. Fayziyev, O. R., Yo'ldoshboev, A. H. Ishlab chiqarish xarajatlarining boshqaruv hisobini tashkil etishning asosiy tamoyillari. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 20.06.2022-y., 9-son. B. 308–311.
15. Davletov, I., Fayziyev, O., & Umarova, Z. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moliyaviy hisobotlarni konsolidatsiyalash tamoyillari. Центральноазиатский журнал образования и инноваций. 2023. Т. 2, № 5. С. 148–151. Извлечено из: <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/14671>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100